

DOCUMENTOS

N.I.P.O.: 602-11-032-7

**VII JORNADA METODOLÓGICA DE DERECHO
FINANCIERO Y TRIBUTARIO JAIME GARCÍA AÑOVEROS.
INTERPRETACIÓN DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.
LA ASIGNATURA DE DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO**

Coordinación: *Cristina García-Herrera Blanco*
Instituto de Estudios Fiscales
Universidad Complutense de Madrid

DOC. n.º 12/2011

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
FISCALES

N. B.: Las opiniones expresadas en este documento son de la exclusiva responsabilidad de los autores, pudiendo no coincidir con las del Instituto de Estudios Fiscales.

PARTICIPANTES

FRANCISCO D. ADAME MARTÍNEZ	ANA LÓPAZ PÉREZ
CARMEN ALMAGRO MARTÍN	ANTONIO LÓPEZ DÍAZ
JAIME ANEIROS PEREIRA	JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ
MÓNICA ARRIBAS LEÓN	GRACIA MARÍA LUCHENA MOZO
MARÍA CRUZ BARREIRO CARRIL	FRANCISCO MAGRANER MORENO
MARÍA BERTRÁN GIRÓN	LUIS MÁLVAREZ PASCUAL
JUAN CALVO VÉRGEZ	JUAN MIGUEL MARTÍNEZ LOZANO
FRANCISCO M. CARRASCO GONZÁLEZ	LUIS MOCHÓN LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA	LUIS MIGUEL MULEIRO PARADA
VICTORIA EUGENIA COMBARROS VILLANUEVA	AMPARO NAVARRO FAURE
ERNANI CONTIPELLI	FRANCISCO JOSÉ NOCETE CORREA
EVA MARÍA CORDERO GONZÁLEZ	CARLOS PALAO TABOADA
ENRIQUE DE MIGUEL CANUTO	GEMMA PATÓN GARCÍA
ABELARDO DELGADO PACHECO	PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA
NICOLÁS DÍAZ RAVN	LILO PIÑA GARRIDO
RAMÓN FALCÓN Y TELLA	JESÚS RAMOS PRIETO
MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLAS	MARÍA ASUNCIÓN RANCAÑO MARTÍN
ROBERTO IGNACIO FERNÁNDEZ LÓPEZ	JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PAVÉS	CARMEN RUIZ HIDALGO
MERCEDES FUSTER GÓMEZ	VIOLETA RUIZ ALMENDRAL
FLORIÁN GARCÍA BERRO	VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ
YOLANDA GARCÍA CALVENTE	ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ PINO
CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO	MÓNICA SIOTA ÁLVAREZ
MONTSERRAT HERMOSÍN ÁLVAREZ	MARÍA TERESA SOLER ROCH
JULIO JIMÉNEZ ESCOBAR	JOSÉ MARÍA TOVILLAS MORÁN
PATRICIA LAMPREAVE MÁRQUEZ	M. ^a JOSÉ TRIGUEROS MARTÍN

ALBERTO VEGA GARCÍA

Nuevas cláusulas antiabuso del Impuesto sobre Sociedades español

MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS
(Universidad CEU San Pablo de Madrid)

RESUMEN

Se denomina cláusulas generales antiabuso como aquellos cuyo supuesto de hecho esté configurado como un concepto jurídico indeterminado más o menos amplio y cuya aplicación requiere una particular actividad probatoria por parte de la Administración. Tienen un doble sentido: su aplicación a todos los tributos, y su aplicación a todas las conductas abusivas relacionadas con la elusión de un tributo que se considera contraria al ordenamiento

La Ley General Tributaria considera el fraude a la ley tributaria, la simulación, el negocio indirecto, el negocio fiduciario, la calificación, la simulación de la identidad y el conflicto en la aplicación de la norma tributaria como cláusulas antiabuso.

En el Impuesto sobre Sociedades encontramos cláusulas antiabuso en el régimen general y en los regímenes especiales y pueden ser clasificadas en dos grupos: las relacionadas con paraísos fiscales y las que tutelan la correcta aplicación de un régimen fiscal beneficioso como la exención de rentas de fuente extranjera, fusiones y operaciones asimiladas.

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la prevención del Fraude Fiscal (BOE núm. 286, 30 de noviembre de 2006, págs. 42087 y ss.) establece que el fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Es una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras. El fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario¹.

En el ámbito de la reacción frente a las estrategias de fraude en fase recaudatoria, destaca esencialmente *la tipificación legal, como supuesto de responsabilidad tributaria, de una medida antiabuso basada en la construcción jurisprudencial del levantamiento del velo*. Esta medida se engarza directamente con los límites y requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha perfilado, con la única salvedad de su novedosa configuración al amparo de la autotutela administrativa, como propios de un supuesto de responsabilidad subsidiaria.

La introducción de esta medida antiabuso permitirá a la Hacienda Pública reaccionar contra determinadas estrategias fraudulentas enquistadas en nuestro sistema y tendentes a conseguir, cuando no la exoneración de facto de las obligaciones contributivas, un retardo elevadísimo en su cumplimiento al tener que acudir a la tutela judicial en fase declarativa. Por su parte, las modificaciones introducidas en el ámbito de la responsabilidad por el pago de las deudas tributarias, ante las conductas tendentes a dificultar su cobro, configuran correctamente el ámbito de esta responsabilidad impidiendo que determinados comportamientos obstruccionistas puedan quedar impunes.

¹ Proyecto de Investigación concedido por el Instituto de Estudios Fiscales a la autora, denominado: "La reforma de las cláusulas antiabuso del Impuesto sobre Sociedades Español" desde el 14 de marzo hasta el 10 de noviembre de 2007.

Se denomina *cláusulas generales antiabuso*, aquellas cuyo supuesto de hecho esté configurado como un concepto jurídico indeterminado más o menos amplio y cuya aplicación requiere una particular actividad probatoria por parte de la Administración. Tienen un doble sentido: su aplicación a todos los tributos, y su aplicación a todas las conductas abusivas relacionadas con la elusión de un tributo que se considera contraria al ordenamiento².

Los Comentarios del artículo 1 del *Modelo OCDE* complementan el análisis del ámbito subjetivo del Convenio con el estudio del fenómeno “uso indebido del Convenio”, ofreciendo a los Estados contratantes, diversas fórmulas para redactar las cláusulas específicas antiabuso.

El presente trabajo de investigación pretende analizar las cláusulas antiabuso según la siguiente normativa:

- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF).
- Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la prevención del Fraude Fiscal.
- Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base a la normativa de la Unión Europea
- Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS).
- Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Son contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (LIRNR): Legislación y Jurisprudencia Española no citada anteriormente.

II. LAS CLÁUSULAS ANTIABUSO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Analizamos las cláusulas antiabuso más significativas en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades español.

1. Sujetos pasivos del impuesto sobre Sociedades. La residencia en territorio español

1.1. *Cláusulas antiabuso*

La definición de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades de los artículos 7 y 8 LIS, artículos 5 y 6 LIRNR, en cuanto residentes fiscales del territorio español representa una cláusula antiabuso primordial.

Es sabido que para disfrutar de la cobertura de su norma se requiere demostrar la residencia fiscal en territorio español, no basta acreditar que se satisfacen los impuestos de un territorio³.

El artículo 7.2 LIS establece que los sujetos pasivos serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

1.2. *Principios de la Fiscalidad Internacional*

Los Estados basan sus sistemas impositivos en política fiscal internacional en los siguientes principios⁴:

² CHICO DE LA CÁMARA, P. y HERRERA MOLINA, P. (2004): “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición internacional”, en CORDÓN EZQUERRO T. (dir.) (2004): *Manual de Fiscalidad Internacional*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, pág. 591.

³ CARMONA FERNÁNDEZ, N. (2007): “Medidas antiabuso en los Convenios sobre Doble Imposición”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid, pág. 944.

⁴ ALMUDÍ CID, J. M. (2007): “El régimen antielusivo de transparencia fiscal internacional”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid, pág. 991.

A. Principio de territorialidad

1. *Territorialidad puro o de la fuente.* Los Estados se abstienen de gravar las rentas que sus residentes obtienen en el extranjero
2. *Territorialidad parcial.* Los Estados se abstienen de gravar algunas de las rentas de fuente extranjera.

B. Principio de residencia o de renta mundial

Los Estados gravan las rentas que sus residentes obtienen con independencia del lugar de obtención de la misma, es decir, en el lugar de residencia y en el extranjero y la residencia del pagador.

Los residentes están sometidos a tributación por la totalidad de las rentas, cualquiera que sea el lugar en que se obtienen y la residencia del pagador.

1. *Remittance Taxation.* Los Estados gravan las rentas obtenidas en el extranjero cuando dicha renta es repatriada.
2. *Current Taxation of Worldwide Income.* Los Estados gravan las rentas obtenidas en el extranjero en el momento de ser obtenida, sin esperara a que se transfiera al Estado de residencia del contribuyente.

1.3. *Sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades*

El artículo 7.1 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS). Establece que “serán sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, cuando tengan su residencia en territorio español”.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades:

- Las personas jurídicas (sociedades anónimas, sociedades limitadas, grupos de sociedades, agrupaciones de interés económico, cooperativas, fundaciones, asociaciones, etc.) se exceptúan las sociedades civiles.
- Los Fondos de Inversión (FIM, FIAM).
- Las Uniones Temporales de Empresas (UTES).
- Los Fondos de Capital-Riesgo.
- Los Fondos de Pensiones.
- Los Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario.
- Los Fondos de Titulación Hipotecaria.
- Los Fondos de Titulación de Activos.
- Los Fondos de Garantía de Inversiones.
- Las Comunidades Titulares de Montes Vecinales. El artículo 7.2 LIS dice que “los sujetos pasivos serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador”.

Los sujetos pasivos de este impuesto se designarán abreviada e indistintamente por las denominaciones sociedades o entidades a lo largo de esta ley.

Encontramos dos tipos de sujetos pasivos

1. *Residentes en territorio español.* Están sujetas por obligación personal de contribuir las entidades que tengan su residencia en territorio español (*residentes*) (*renta mundial*) (art. 8 LIS).
2. *No residentes en territorio español.* Son sujetos pasivos por obligación real las entidades no residentes que obtengan rentas en territorio español (*no residentes*) (*renta española*) (art. 5 LIRNR).

1.4. *Residencia en territorio español*

Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos (art. 8.1 LIS):

Entidades residentes en territorio español
A) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas.
B) Que tengan su domicilio social en territorio español.
C) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, o considerado como paraíso fiscal, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de valores u otros activos.

Serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador (*renta mundial*).

El domicilio fiscal de los sujetos pasivos residentes en territorio español será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.

Según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Son contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (LIRNR):

Sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
1. Las personas físicas y entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas según artículo 6 LIRNR, en él, salvo que sean contribuyentes por el IRPF.
2. Las personas físicas que sean residentes en España por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 9.4 LIRPF.
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere el artículo 38 LIRNR.

Según el artículo 6 LIRNR *la residencia en territorio español* se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 8.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

El artículo 107.13 del LIS, establece que las normas sobre transparencia fiscal internacional se entenderán "...sin perjuicio de lo previsto en los artículos 3 y 7.2 de esta Ley...".

El *Modelo de Convenio de la OCDE* remite a la legislación interna respecto del concepto de residencia, y para el caso de doble residencia hace prevalecer la "sede de dirección efectiva", pero no define ni describe este concepto y los comentarios tampoco profundizan sobre el mismo.

Las entidades dependientes o filiales están, subordinadas a la entidad dominante o matriz en los grupos de sociedades cuando el grado de participación de ésta última sobre aquellas es muy elevado⁵.

Una interpretación muy amplia de los términos "dirección" y "control" podría atraer a territorio español un gran número de sociedades constituidas en el extranjero.

⁵ SANZ GADEA, E. (2005): "Medidas antielusión fiscal", *Documento de Trabajo*, IEF, núm. 13/05, Madrid, pág. 170.

Probablemente no sea éste el espíritu de la norma. Tampoco es su espíritu atenerse al lugar en el que se reúne el consejo de administración.

Se trata de que la entidad disponga de una organización propia que impulse, dirija y controle las actividades que efectivamente realiza, aunque dichas actividades hayan sido seleccionadas por la sociedad matriz o dominante.

En un grupo de sociedades las funciones económicas del mismo se fraccionan entre las diversas entidades que lo componen, y ese fraccionamiento lo decide la sociedad dominante, pero una vez asignada una función o actividad a una entidad perteneciente al mismo la dirección y el control de dicha actividad ha de ser realizada por la organización de medios humanos y materiales propios, sin perjuicio de los servicios de apoyo a la gestión que pudiera recibir de otra u otras entidades del grupo de sociedades.

Estos medios serán de diversa consistencia atendiendo a las funciones ejercidas por la entidad. Así en la fabricación concurrirán más recursos organizativos, probablemente, que en la financiera.

2. Pérdidas por deterioro de valores mobiliarios

2.1. *Pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades que no coticen en Bolsa*

La deducción en concepto de pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital de entidades que no coticen en un mercado regulado *no podrá exceder de la diferencia entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio*, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en él.

$$\text{Deducción máxima valores mobiliarios no cotizados} = \text{Valor fondos propios no cotizables inicio} - \text{Valor fondos propios no cotizables cierre ejercicio}$$

Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil (art. 12. 3 LIS).

No serán deducibles las pérdidas por deterioro correspondientes a la participación en entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza el deterioro en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

2.2. *Pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades que coticen en mercado regulado (Bolsa)*

Es deducible la pérdida por deterioro dotada de acuerdo con los criterios contable, cualquiera que sea su localización tanto españoles como extranjeros.

No es deducible la pérdida por deterioro:

- a) Cuando la entidad participada resida en paraíso fiscal, excepto que consolide mercantilmente sus cuentas.
- b) Cuando se refiera a valores representativos del capital social del sujeto pasivo ya que dichos valores reducen el capital social.

2.3. *Pérdidas por deterioro de valores de renta fija*

- 1) Si están admitidos a cotización en mercados secundarios.

Serán deducibles las pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda admitidos a cotización en mercados regulados, con el límite de la pérdida global, computadas las variaciones de valor positivas y negativas, sufrida en el período impositivo por el conjunto de esos valores poseídos por el sujeto pasivo admitidos a cotización en dichos mercados (art. 12.4 LIS).

Deducción= Pérdida global valores de deuda cotizables

No serán deducibles las pérdidas por deterioro de valores que tengan un valor cierto de reembolso que no estén admitidos a cotización en mercados regulados o que estén admitidos a cotización en mercados regulados situados en paraísos fiscales.

- 2) Si no están admitidos a cotización en mercados secundarios.

La dotación por depreciación de la pérdida por deterioro no es fiscalmente admisible.

2.3. Cláusulas antiabuso

El artículo 12.3 LIS, que ha sido modificado por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación a la legislación mercantil, declara fiscalmente no deducible a las pérdidas por deterioro debidas a la participación en entidades residentes en paraísos fiscales, excepto que dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza la dotación en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

La vinculación con el paraíso fiscal es la residencia de la entidad. La justificación de la cláusula es debida a la falta de fiabilidad de las cuentas anuales de las entidades residentes en paraísos fiscales. Aunque es dudoso, la exclusión opera incluso en relación con las entidades cuyos valores coticen en mercados secundarios organizados, cualquiera que sea el lugar de ubicación de los mismos.

Las pérdidas obtenidas en la transmisión de la participación no están, sometidas a restricción debido a que la entidad participada reside en un paraíso fiscal, sin perjuicio de lo que se diga en relación a las operaciones con entidades residentes en paraísos fiscales.

Los límites a la deducción de la provisión del artículo 12.3 LIS, se han extralimitado a través de sociedades tenedoras de una participación cuyo precio de adquisición incorpora un importante fondo de comercio, que la amortización total del mismo, permitida por la norma 8.^a de valoración del Plan General de Contabilidad, genera en dichas sociedades interpuestas una pérdida que se recoge por la dotación contable a la provisión por la sociedad matriz. Tal dotación es el reflejo de la amortización del fondo de comercio, y al no ser fiscalmente deducible de la amortización de las entidades participadas residentes en territorio español, Si solamente es deducible la veinteaava parte en relación con entidades residentes en el extranjero, no parece admisible la deducción de tal dotación sino dentro de dicho límite.

El artículo 12.4 LIS, que ha sido modificado por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación a la legislación mercantil, dice que no serán deducibles las pérdidas por deterioro de valores que tengan un valor cierto de reembolso que no estén admitidos a cotización en mercados regulados o que estén admitidos a cotización en mercados regulados situados en paraísos fiscales.

Lo que se descalifica son los mercados de valores de los paraísos fiscales, pero no la residencia en paraíso fiscal de la entidad emisora.

Es interesante resaltar que respecto de las restantes provisiones, no existe ninguna restricción por razón de paraíso fiscal.

3. Deducción del Fondo de Comercio

3.1. Cláusulas antiabuso

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación a la legislación mercantil modifica el artículo 12.5 LIS y añade:

Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, cuyas rentas puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 LIS, el importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa participación, se imputará a los bienes y derechos de la entidad no residente en territorio español, aplicando el método de

integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada será deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteaava parte de su importe, salvo que se hubiese incluido en la base de la deducción del artículo 37 LIS, sin perjuicio de lo establecido con la normativa contable de aplicación.

La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por deterioro a que se refiere el apartado 3 de este artículo

Se permite la deducción del precio de adquisición originario del fondo de comercio, con el límite anual máximo de veinteaava parte de su importe, cuando además de cumplir los requisitos exigidos para la amortización del precio de adquisición, se dote una reserva indisponible por una cuantía mínima del importe deducible fiscalmente, bien cuando se adquiera, bien a cargo de los primeros beneficios de ejercicios siguientes si no se puede dotar inicialmente. Anteriormente a la Ley 16/2007, de reforma y adaptación a la legislación mercantil, se consideraba como amortización y no como deducción. De hecho se ha cambiado su ubicación. Se ha trasladado del artículo 11.5 LIS al 12.6 LIS

No se condiciona la deducción a la imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las cantidades deducidas minorarán a efectos fiscales el valor del fondo de comercio.

La deducción del fondo de comercio procede respecto de participaciones en entidades no residentes cuyas rentas puedan acogerse a la exención del artículo 21 LIS. Por tanto las cláusulas antiabuso comentadas en relación al artículo 21 LIS serán aplicables a los efectos de dicha deducción

Es interesante destacar que si la participación sobre una entidad no residente en el extranjero que es filial de un grupo multinacional con base en el extranjero se ubica en el balance de una entidad residente en territorio español filial de dicho grupo a los efectos de aplicar la deducción del artículo 12.6 del IS. Esta operación podría disminuir sustancialmente de forma no muy justificada la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad residente.

Si es una adquisición a otra entidad del grupo mercantil no residente en territorio español podría, regularizarse según la finalidad fiscal de la operación. Por tanto, no hay una inversión en el exterior .Si la adquisición es originaria no se permite dicho supuesto.

3.2. *Importe de la deducción*

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación a la legislación mercantil modifica el artículo 12.6 LIS y establece que será deducible el precio de adquisición originario del inmovilizado intangible correspondiente a fondos de comercio, con el límite anual máximo de la veinteaava parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos.

4. **Gastos fiscalmente no deducibles**

Se realizará un ajustes extracontable al resultado del ejercicio en el Impuesto sobre Sociedades por el gasto fiscalmente no deducible de los gastos de servicios de operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente de paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en éstos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada.

Resultado del ejercicio +/- Ajustes extracontables=Base imponible fiscal

Si deducible gasto contable y gasto fiscal=No ajuste⁶

Si deducible gasto contable y no gasto fiscal=Ajuste + por gasto contable

El artículo 14. 1. g) LIS establece que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los gastos de servicios de operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades

⁶ FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2007): *Teoría y Práctica. Tributos Españoles*, Dykinson, Madrid, pág. 359.

residentes en países o territorios calificados reglamentariamente de paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en éstos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada.

El contribuyente deberá probar documentalmente el gasto, y que la operación o transacción ha sido efectivamente realizada, cuando quien presta el servicio es una persona o entidad residente en un paraíso fiscal, o el pago del servicio se realiza a través de una persona o entidad residente en un paraíso fiscal⁷.

Los gastos de servicios como informes, reparaciones, transportes se materializan físicamente, por tanto, son fiscalmente deducibles. Por el contrario, *las comisiones*, no son fiscalmente deducibles.

Los intereses son fiscalmente deducibles al depender de las operaciones financieras que tienen una realidad palpable. *La simulación de un pasivo financiero* se regulariza a través del artículo 134.4 del LIS.

5. Operaciones vinculadas

*Las normas sobre operaciones vinculadas tratan de evitar que mediante el uso de precios distintos a los normales de mercado, se transfieran rentas de una entidad a otra que por regla general obtienen un resultado práctico de minorar o diferir la tributación del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a las partes afectadas por la vinculación*⁸.

En la fiscalidad internacional aunque por la utilización de precios de transferencia no se manifieste una reducción de la carga tributaria de las partes, sin embargo estas normas son necesarias para evitar que se desplacen recursos fiscales de unos Estados a otros.

Para la norma fiscal resulta trascendente que entre las partes intervinientes en una operación económica medien relaciones de dependencia o vinculación.

La búsqueda de ahorros fiscales ilícitos o de ventajas distorsionadas de las condiciones que deben presidir un mercado de libre competencia aconseja que en caso de operaciones entre partes vinculadas, se prescindiera del valor contable atribuido por las mismas atendiendo al valor de mercado.

Según el *BOICAC* número 61 las operaciones entre entidades de un mismo grupo deben valorarse por su valor fiable, que es el valor de mercado. Si el valor pactado es diferente al de mercado existe una operación híbrida, de forma que la operación principal debe registrarse por su valor de mercado y la operación secundaria debe contabilizarse atendiendo al fondo económico (donación, reparto de dividendos).

Se debe entender que el valor contabilizado se corresponde con el valor de mercado. La determinación de dicho valor de mercado por la Agencia Tributaria puede diferir al calcularlo por las partes, lo que determinaría corregir la valoración convenida por las partes. La Agencia Tributaria corrige el valor y no los sujetos pasivos

Las normas sobre operaciones vinculadas del artículo 16 del LIS, se considera como una cláusula antiabuso porque trata de evitar el desplazamiento de bases imponibles de entidades residentes en territorio español a entidades vinculadas no residentes mediante la realización de operaciones pactadas por un precio de transferencia diferente al valor normal de mercado, que podría entenderse como un acto abusivo.

Como el artículo 16 LIS es una norma de valoración. Solamente podrían corregirse los abusos por de la fijación de precios de transferencia diferentes al valor normal de mercado.

No podrían regularizarse desplazamientos de beneficios derivados de operaciones de entidades vinculadas de carácter anómalo pero a precios de mercado. Dichas transferencias de bases imponibles de estas anomalías habrían de corregirse por la aplicación de las cláusulas generales de antiabuso establecidas en la Ley General Tributaria.

El artículo 9 del *Modelo de Convenio de la OCDE*, relativo a las empresas asociadas, tiene un campo de aplicación que va más allá del correspondiente a una norma de valoración. Así en el informe de *Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias*, que contiene, de acuerdo con los comentarios al *Modelo de Convenio* al artículo 9, "... los

⁷ SANZ GADEA, E. (2005): "Medidas antielusión fiscal", *DOC* núm. 13/2005, IEF, Madrid, pág. 177.

⁸ ALBERRUCHE HERRAIZ, M. (2007): *Memento Fiscal 2007*, Ediciones Francis Lefevre, pág. 565.

principios internacionalmente aceptados y ofrece directrices para la aplicación del principio de plena competencia...”, el referido artículo no solamente permite rectificar la valoración de una operación vinculada sino, aunque de manera excepcional, de una parte, “... hacer caso omiso de la estructura seguida por los contribuyentes en la operación vinculada ... cuando la esencia económica de la operación difiere de su forma...”, y de otra, también hacer caso omiso de la estructura referida, “... cuando coincidiendo la forma y el fondo de la operación, los acuerdos relativos a la misma, valorados globalmente, difieren de los que hubieren sido adoptados por empresas independientes que actúan de modo racional desde un punto de vista comercial y su estructuración real impide que la Administración tributaria determine el precio de transferencia apropiado ... las empresas asociadas pueden, y frecuentemente lo hacen, concluir contratos de una naturaleza muy concreta que rara vez o nunca se encuentran entre partes no vinculadas ... en estos casos las Administraciones tributarias tendrían que determinar cual es la realidad que subyace tras un acuerdo contractual para poder concretar el principio de plena competencia...”.

El informe ha sido incorporado como parte de los comentarios al *Modelo de Convenio* y las posibilidades regularizadoras que los mismos abren a la Administración tributaria, en particular por lo que se refiere al enjuiciamiento global de los acuerdos concertados entre empresas vinculadas y hacer caso omiso de la estructura derivada de los mismos, plantea con toda intensidad la posibilidad de su aplicación directa con preferencia a las normas internas sobre operaciones vinculadas.

Nos encontramos ante el dilema de la aplicación de las normas de los convenios y las normas internas.

La tesis tradicional está recogida por el Prof. KLAUS VOGEL⁹ afirma que los tratados internacionales reconocen que cada Estado contratante aplica su propio Derecho y luego limitan la aplicación por parte de los Estados contratantes de ese Derecho. Un tratado internacional ni genera una obligación fiscal que, de otra manera, no existe bajo la ley interna ni extiende el ámbito o modifica la naturaleza de una obligación existente. En relación al 9 del *Modelo de Convenio* debería notarse que los tratados fiscales restringen, antes que generan, normas internas. El artículo 9 del *Modelo de Convenio*, por sí mismo, no puede ser una base legal autónoma para ajustar al alza la renta. La única base legal para ajustar los beneficios entre empresas asociadas son las normas internas.

CALDERÓN CARRERO¹⁰ matizando la tesis tradicional establece que las normas de los convenios internacional sean suficientemente específicas y concretas para generar derechos y obligaciones. no requieren del concurso de otras normas internas toda vez que son directamente aplicables por los Estados e invocables por los contribuyentes. En la aplicación de estas disposiciones directamente ejecutables (*self executing*) del *Convenio de Doble Imposición* la carga fiscal del contribuyente puede ser superior o distinta de la que se derivaría de la aplicación del Derecho fiscal interno. Esto sucede cuando se da un ajuste fiscal al alza sobre una sociedad residente de un país por aplicación de las reglas del CDI sobre empresas asociadas (art. 9 MC, OCDE, ONU), en la medida en que estas normas sean más amplias que las recogidas eventualmente en la legislación fiscal interna de los Estados.

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia internacional considera que el artículo 9 *MCOCDE* posee funcionalidad habilitadora y limitadora con respecto a la norma de precios de transferencia. *La aplicación de la normativa interna del principio de plena competencia quedaría condicionada por lo previsto en el artículo 9 del CDI.*

La contribución a la configuración del principio de plena competencia que resulta del artículo 9 de los CDI, que sigan el *MCOCDE* se ve ampliada si se conecta tal artículo con los comentarios del *Comité Fiscal OCDE en la obra: Análisis de la Normativa Española sobre Precios de Transferencia desde una Perspectiva Internacional, Comunitaria y Constitucional.*

Conviene señalar que, sobre la base de la prevalencia de la doctrina tradicional, la tesis de la aplicación de la normativa interna de manera condicionada o influenciada por el artículo 9 del convenio correspondiente, ofrece una posición ecléctica singularmente equilibrada.

La aplicación de la normativa interna del artículo 16 del LIS, según el precepto del correspondiente convenio y de los comentarios al artículo 9 del Modelo de Convenio de la OCDE, tiene apoyo en que la norma puramente interna como la convenida se fundamentan en el principio de libre concurrencia.

⁹ KLAUS VOGEL: *On double taxation conventions*, págs. 26, 27, 521.

¹⁰ CALDERÓN CARRERO: *Los Convenios para evitar la doble imposición*, págs. 46 y ss.

6. Reglas de valoración: operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en paraísos fiscales

6.1. Cláusulas antiabuso

La Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal modifica el artículo 17.2 LIS que establece que las operaciones que se efectúen con personas o entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales se valorarán por su valor normal de mercado siempre que no determine una tributación en España inferior a la que hubiere correspondido por aplicación del valor convenido o un diferimiento de dicha tributación.

Quienes realicen dichas operaciones estarán sujetas a la obligación de documentación del artículo 16.2 LIS y del Reglamento.

El artículo 17.2 LIS posibilita a la Agencia Tributaria la potestad de establecer como valor normal de mercado, a las operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en paraísos fiscales cuando la valoración convenida hubiera determinado una tributación en España inferior a la que hubiera correspondido por aplicación del valor normal de mercado o un diferimiento de dicha tributación.

La Agencia Tributaria podrá aplicar la regla del valor normal de mercado a las operaciones en las que una de las partes intervinientes resida en un paraíso fiscal, sin necesidad de probar la relación de vinculación.

El vínculo con el paraíso fiscal es la residencia, y no el lugar de ubicación del elemento patrimonial objeto de la transacción.

Esta cláusula corrige irregularidades respecto de las operaciones que proporcionan al residente en el paraíso fiscal una ventaja o utilidad a cargo de la entidad residente en territorio español, porque son operaciones vinculadas, pero que resulta difícil probar.

6.2. Concepto de paraíso fiscal y nula tributación

La disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal define paraíso fiscal, nula tributación y efectivo intercambio de información tributaria.

A) Definición de paraíso fiscal.

Tendrán la consideración de paraíso fiscal los países o territorios que se determinen reglamentariamente.

Dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.

Los países o territorios volverán a tener la consideración de paraíso fiscal a partir del momento en que tales convenios o acuerdos dejen de aplicarse.

B) Definición de nula tributación.

Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, según corresponda.

Tendrán la consideración de impuesto idéntico o análogo los tributos que tengan como finalidad la imposición de la renta, siquiera parcialmente, con independencia de que el objeto del mismo lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de esta. En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, también tendrán dicha consideración las cotizaciones a la Seguridad Social en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o análogo cuando el país o territorio de que se trate tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que sea de aplicación, con las especialidades previstas en el mismo.

6.3. Relación de paraísos fiscales

La Disposición transitoria segunda de la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal consiste en la aplicación transitoria de la consideración de paraíso fiscal., establece que en tanto no se determinen reglamentariamente los países o territorios que tienen la consideración de paraíso fiscal, tendrán dicha consideración los países o territorios previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Tienen la consideración de paraísos fiscales los países y territorios que se indican en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio modificado por Real Decreto 116/2003 y cuadro adjunto.

Paraísos fiscales		
— Principado de Andorra	— Islas Turks y Caicos	— Granada
— Aruba	— Islas Vírgenes Británicas	— Islas de Guernesey y de Jersey
— Sultanato de Brunei	— República de Seychelles	— Islas del Canal
— Emiratos Árabes Unidos	— Reino Hachemita de Jordania	— República de Malta
— Hong-Kong	— República de Liberia	— Isla de Man
— Antigua y Barbuda	— Macao	— Mauricio
— Barbados	— Sultanato de Omán	— República de Nauru
— Islas Caimanes	— República de San Marino	— San Vicente y las Granadinas
— República Dominicana	— Antillas Neerlandesas	— República de Trinidad y Tobago
— Fiji	— Emirato del Estado de Bahrein	— República de Vanatatu
— República de Singapur	— República de Chipre	— Islas Vírgenes de EE.UU.
— Jamaica	— Gibraltar	— República Libanesa
— Islas Maldivas	— Anguilla	— Principado de Liechtenstein
— Montserrat	— Las Bahamas	— Principado de Mónaco
— Islas Salomón	— Bermuda	— República de Panamá
— Santa Lucía	— Islas Cook	— Gran Ducado de Luxemburgo

7. Subcapitalización

7.1. Concepto

La subcapitalización societaria a efectos tributarios puede definirse como la situación financiera de una sociedad residente en la que el volumen de recursos ajenos respecto de los recursos propios de aquélla supera la proporción que puede considerarse normal respecto de las operaciones que se efectúen en libre concurrencia, alcanzándose dicha situación a través de préstamos con entidades vinculadas no residentes en aras de lograr un fin de reducción de la carga fiscal de la sociedad residente.¹¹

Una entidad se encuentra subcapitalizada cuando su estructura financiera revela una evidente desproporción entre la cifra de los recursos propios y recursos ajenos y el endeudamiento de la entidad residente frente a la no residente vinculada exceda su capacidad de crédito.¹²

¹¹ GONZÁLEZ POVEDA (1993): *Tributación de no residentes*, 2.ª edición, Madrid, pág. 229.

¹² VEGA BORREGO, F. A. (2002): "La norma tributaria en materia de subcapitalización: incidencia de los convenios de doble imposición y del Derecho Comunitario", *Crónica Tributaria*, núm. 104, Madrid, págs. 92 y94.

7.2. Requisitos necesarios para la aplicación del régimen de subcapitalización

La formulación de los requisitos de la subcapitalización podemos ligarlo a la enunciación un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica.

a) *Presupuesto de hecho:* Existencia de subcapitalización (art. 20. 1 LIS).

1. Existencia de endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto entre entidad residente y no residente.
2. Endeudamiento de la entidad residente con persona o entidad no residente y vinculada.
3. El endeudamiento exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3 a la cifra del capital fiscal,
4. El endeudamiento neto remunerado como el capital fiscal se reducirán a su estado medio a lo largo del período impositivo.
5. Están excluidas las entidades financieras

b) *Consecuencia jurídica:* Los intereses devengados que correspondan al exceso tendrán la consideración de dividendos¹⁴.

7.3. Cláusulas antiabuso: efectos fiscales de la subcapitalización en la entidad prestamista y prestataria

Desde el punto de vista fiscal la financiación a través de recursos propios o ajenos incide forma distinta en la carga tributaria final que soportan el aportante y el perceptor de la financiación¹⁵.

La financiación se realiza por vía de préstamo y se retribuye a través del pago de intereses. Los fondos propios provienen principalmente de las aportaciones de capital realizadas por los partícipes de la sociedad y se retribuye a través del pago de dividendos.

En relación a la entidad prestataria, la opción entre recursos propios y ajenos incide en la base imponible de su Impuesto sobre Sociedades, habida cuenta del diferente régimen tributario de los intereses y los capitales.

Los intereses pagados a la entidad prestataria son gastos contablemente y fiscalmente deducibles que minoran los ingresos contablemente y fiscalmente computables. Por lo que no se realizará Ajuste

¹³ FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2008): "El régimen jurídico fiscal de la subcapitalización en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, *Revista Impuestos*, págs. 11-28.

¹⁴ PALAO TABOADA, C. (2007): "La Subcapitalización", en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid, pág. 966.

¹⁵ VEGA BORREGO, F. A. (2002): "La norma tributaria en materia de subcapitalización: incidencia de los convenios de doble imposición y del Derecho Comunitario", *Crónica Tributaria*, núm. 104, Madrid, pág. 89.

extracontable en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad prestataria residente en España (art. 14.2 LIS).

La parte del beneficio que la sociedad distribuye como dividendo a los partícipes tiene la consideración de gastos contablemente deducible y gasto fiscalmente no deducible (art. 14.1.ª) LIS). Por lo que se realizará un Ajuste positivo del importe de los dividendos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad prestataria residente en España.

En España se fija un límite a la relación entre el endeudamiento y los fondos propios de la sociedad, estableciendo un ratio de endeudamiento, dentro del cual el ordenamiento tributario aceptará la calificación de préstamo. Cuando el ratio se rebase, el exceso de endeudamiento será considerado como aportación y el interés correspondiente a este exceso será tratado como dividendo¹⁶. Por lo que se realizará un Ajuste positivo del importe de los dividendos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad prestataria residente en España.

Así, la consecuencia jurídica de la realización del presupuesto de hecho del artículo 20 LIS es que los intereses que correspondan al exceso de endeudamiento sobre la ratio 3 tendrán la consideración de dividendos.

En relación con la entidad prestamista no residente, cuando obtiene intereses no sufre doble imposición económica ni jurídica aparentemente y disfrutará de una exención por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes aplicable en España.

Cuando la entidad prestamista residente obtiene dividendos sufre doble imposición económica porque el beneficio del que proceden y se grava tanto en sede de la entidad pagadora como la entidad perceptora.

Los Convenios eliminan la doble imposición internacional a través del método de imputación ordinaria, esto es, el Estado de residencia autoriza al contribuyente a practicar una deducción por el importe del impuesto satisfecho en el Estado de la fuente. Este método no garantiza la total eliminación de la doble imposición jurídica.

8. Exención para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español

El artículo 21 de la LIS regula la exención para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. Resulta difícil la distinción entre requisitos de aplicación del régimen, regla general y reglas especiales del importe de la exención, rentas sujetas y las cláusulas antiabuso¹⁷.

Consideramos como cláusulas antiabuso:

- 1) La exclusión de exención cuando la entidad participada o adquirente sea residente en paraíso fiscal [art. 21.1.b) último párrafo, 2) tercer párrafo, LIS].
- 2) Encontramos especialidades en la exención aunque podrían entenderse como normas propias de la economía de funcionamiento del método de exención [art. 21.2.a), b), c) y d) LIS].
 - a) La entidad no residente posea, participaciones en entidades residentes en territorio español o activos y la suma del valor de mercado de unas y otros supere el 15 por 100 del valor de mercado de sus activos totales.
 - b) El sujeto pasivo hubiera efectuado alguna corrección de valor sobre la participación transmitida que hubiera resultado fiscalmente deducible.
 - c) La participación en la entidad no residente hubiera sido previamente transmitida por otra entidad de un mismo grupo de sociedades con el sujeto pasivo, habiendo obtenido una renta negativa que se hubiese integrado en la base imponible de este impuesto.

¹⁶ FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2007): "La reforma de las cláusulas antiabuso del Impuesto sobre Sociedades español", *Proyecto de Investigación del Instituto de Estudios Fiscales*, Madrid.

¹⁷ SANZ GADEA, E. (2005): "Medidas antielusión fiscal", *Documento de Trabajo IEF*, núm. 13/05, Madrid, pág. 171.

- 3) No se aplicará la exención a las rentas de fuente extranjera procedentes de entidades que desarrollen su actividad en el extranjero con la finalidad principal de disfrutar del régimen fiscal previsto en este artículo 21 LIS [art. 21.3. b) LIS].

El artículo 21 LIS niega la exención de plusvalías y dividendos de fuente extranjera a las rentas "... procedentes de entidades que desarrollan su actividad en el extranjero con la finalidad principal de disfrutar del régimen fiscal previsto en este artículo".

Para la aplicación de esta norma se establece una presunción cuyo hecho base consiste en que la actividad que desarrolla la entidad filial en el extranjero, en relación con el mismo mercado, se hubiera desarrollado con anterioridad en España por otra entidad, que haya cesado en la referida actividad, siempre que ambas entidades pertenecieran al mismo grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. El hecho consecuencia puede ser enervado si el contribuyente prueba la existencia de motivos económicos válidos.

9. Exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente

9.1. Cláusulas antiabuso

El artículo 22 LIS recoge la exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente. Resulta difícil la distinción entre requisitos de aplicación del régimen, el importe de la exención, rentas sujetas y las cláusulas antiabuso¹⁸.

Consideramos como cláusulas antiabuso:

- 1) La exclusión de exención cuando el establecimiento permanente se halle en paraíso fiscal [artículo 22.1. b) LIS].
- 2) La ubicación en el extranjero de establecimientos permanentes con el objetivo de disfrute del régimen de exención. Se hace referencia al artículo 21.3 LIS (art. 22.4 LIS).

9.2. Requisitos

Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera del territorio español cuando se cumplan los requisitos (art. 22.1 LIS):

- a) La renta del establecimiento permanente proceda de la realización de actividades empresariales en el extranjero, según artículo 21.1. c) LIS.
- b) El establecimiento permanente haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto, según artículo 21 LIS y que no se halle situado en un paraíso fiscal.

9.3. Rentas sujetas. Excepción a la exención

No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto del sujeto pasivo o de las rentas obtenidas en el extranjero, las circunstancias del artículo 21.3 LIS. La opción del artículo 21.3. c) LIS se ejercerá por cada establecimiento situado fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un solo país (art. 22.4 LIS).

10. Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles

El artículo 23 LIS relativo a la deducción por inversiones para la implantación de empresas en el extranjero ha sido derogado por disposición derogatoria 2.^a 1 de Ley 35/2006, LIRPF. La Ley 16/2007, de reforma y adaptación a la legislación mercantil introduce un nuevo artículo 23 LIS relativo a la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

¹⁸ SANZ GADEA, E. (2005): "Medidas antielusión fiscal", *Documento de Trabajo IEF*, núm. 13/05, Madrid, pág. 171.

10.1. *Importe de la reducción*

El artículo 23 LIS establece que los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base imponible en un 50 por 100 de su importe, cuando se cumplan los siguientes requisitos.

10.2. *Requisitos*

- a) Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión.
- b) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.
- c) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal.
- d) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.
- e) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión.

10.3. *Cláusulas antiabuso*

El artículo 23 LIS establece que los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base imponible en un 50 por 100 de su importe, cuando se cumplan unos requisitos. *A sensu contrario* se integrará el 100 por 100 en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, como es el caso que el cesionario resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal, del artículo 23.1 c) LIS.

El vínculo con el paraíso fiscal es la residencia, y no el lugar de ubicación del elemento patrimonial objeto de la transacción.

Esta cláusula corrige irregularidades respecto de las operaciones que proporcionan al residente en el paraíso fiscal una ventaja o utilidad a cargo de la entidad residente en territorio español, porque son operaciones vinculadas, pero que resulta difícil probar.

11. **Deducción por actividades de exportación**

11.1. *Cláusulas antiabuso*

La Ley 36/2006, IRPF ha modificado el artículo 37 LIS. El artículo 37.2.2 LIS establece que no procederá la deducción cuando la inversión o el gasto por actividades de exportación se realice en un Estado o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

La vinculación de la inversión con la creación de sucursales o establecimientos permanentes con el paraíso fiscal depende del lugar de la ubicación de los mismos. Por lo que se refiere a la inversión en entidades filiales la vinculación depende de la residencia.

El nexo de los gastos con el paraíso fiscal depende de la naturaleza de los mismos.

En el supuesto del lanzamiento de productos y apertura de mercados, la vinculación se debe establecer en razón del territorio en el que se realice el gasto; y en el caso de ferias y exposiciones la vinculación dependerá del lugar de su celebración.

11.2. Porcentajes aplicables a la deducción por actividades de exportación

Para determinar la deducción por actividades exportación establecida en el artículo 37 LIS, el porcentaje de deducción aplicable en los períodos impositivos será¹⁹.

- Porcentaje 6 por 100 en los períodos impositivos iniciados a partir de 1/1/2009.
- Porcentaje 3 por 100 en los períodos impositivos iniciados a partir de 1/1/210.

12. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

12.1. Cláusula antiabuso

No constituirán elementos patrimoniales válidos para la reinversión los valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales. (Art. 42. LIS.)²⁰

La Ley 16/2007, de reforma y adaptación de la legislación mercantil modifica el artículo 42 LIS.

12.2. Importe de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

La deducción de la cuota íntegra se determina aplicando un porcentaje a la base de la deducción (artículo 42 LIS) (Disposición Adicional 8.ª, 34 Ley 16/2007 reforma mercantil).

Se deducirá de la cuota íntegra el 12 por 100 del importe de las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de los elementos patrimoniales e integrados en la base imponible sometidas al tipo general de gravamen (30 por 100) o a la escala prevista en el artículo 114 LIS a condición de reinversión.

Esta deducción será del 7 por 100, del 2 por 100 o del 17 por 100 cuando la base imponible tribute a los tipos del 25 por 100, 20 por 100 o del 30 por 100, respectivamente.

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (art. 42 LIS)
1) Integración rentas positivas base imponible. Rentas positivas=V. transmisión–V. adquisición inmovilizado corregidas por depreciación monetaria.
2) Deducción= 12 por 100 x Rentas positivas transmisión E. Patrimoniales para reinversión.
Deducción=12 por 100 x Plusvalía fiscal.

12.3. Elementos patrimoniales objeto de la reinversión

Los elementos patrimoniales en los que debe reinvertirse el importe obtenido en la transmisión que genera la base de la deducción son (art. 42.3 LIS):

- 1) Los elementos patrimoniales del inmovilizado material o inmaterial afectos a actividades económicas.
- 2) Los elementos patrimoniales del inmovilizado financiero, es decir, valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de cualquier entidad que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de las mismas.

No se entenderán comprendidos los valores que no otorguen una participación en el capital social y los representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de entidades residentes en paraísos fiscales.

¹⁹ FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2007): *Teoría y práctica. Tributos españoles*, Dykinson, Madrid, pág. 430.

²⁰ OGEA RUIZ, R. (2007): "La legislación española y los paraísos fiscales", en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid, pág. 1614.

III. CONCLUSIONES. NUEVAS CLÁUSULAS ANTIABUSO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ESPAÑOL

La prevención del fraude fiscal debe hacer frente a la evolución de la conducta de los contribuyentes defraudadores, que han pasado de actuar mediante formas de fraude elementales y poco elaboradas a conductas elusivas más sofisticadas que pueden calificarse como de *ingeniería fiscal o planificación fiscal abusiva*.

La Agencia Tributaria ha implantado procedimientos de control informatizados, utilización sistemática de la información en su poder, ha influido en este cambio en los comportamientos defraudatorios.

La Agencia Tributaria ha implantado el *Plan de Prevención del Fraude Fiscal*²¹ que analiza nuevas vías de fraude y comportamientos reprobables las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o los casos de internacionalización del fraude la realización de negocios anómalos para dificultar la detección de las conductas defraudatorias.

La internacionalización de la economía y la globalización han convertido el fraude tributario en un fenómeno que trasciende las fronteras de los Estados y en el ámbito comunitario la desaparición de las fronteras interiores de la Unión Europea ha originado importantes bolsas de fraude.

Las operaciones con paraísos fiscales y con territorios de baja tributación constituyen fórmulas de planificación fiscal abusiva a afrontar tanto con medidas normativas, organizativas y procedimentales a adoptar por los Estados afectados como mediante el reforzamiento de los mecanismos de cooperación entre Estados.

Coincidimos con la Agencia Tributaria en las siguientes propuestas de medidas normativas estudiadas por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal. Creemos necesaria una reforma urgente del Impuesto sobre Sociedades Español a tenor de las circunstancias. Algunas de ellas se recogerán en normas de rango legal:

- Presunciones de residencia.
- Establecimiento de nombramiento obligatorio de un representante por parte de los residentes en paraísos fiscales.
- Identificación de clientes de sucursales en paraísos fiscales de entidades españolas.

En relación con los negocios anómalos que son un tipo de fraude fiscal sofisticado que se caracteriza por la existencia de entramados negociales y figuras contractuales utilizadas por los defraudadores para fines jurídicos diferentes de los que les son propios y de estructuras complejas diseñadas con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las conductas defraudatorias y dificultar su detección. Como medidas antileusivas proponemos:

- Elaboración y actualización permanente de una base de datos documental en la que se reflejen las formas de fraude basadas en la utilización de figuras negociales anómalas.
- Incorporación en la base de datos documental como Anexo para cada tipo de fraude de documentación para el mejor conocimiento de las operaciones detectadas y el procedimiento para su regularización.
- Utilización de la base de datos documental tanto para la selección de contribuyentes con comportamientos similares como para facilitar la regularización de los incumplimientos de forma homogénea por los diferentes órganos de la Administración.

En relación con los paraísos fiscales, entendiéndolo por tales los territorios con regímenes de tributación muy favorables cuyas Administraciones no proporcionan información a otros Estados, aparecen relacionados en el Real Decreto 1080/91. Como medidas antiabuso proponemos:

- Residenciar en un único órgano las funciones de coordinación de las actuaciones de prevención del fraude fiscal internacional.

²¹ AGENCIA TRIBUTARIA (2007): *Plan de prevención del fraude fiscal*, http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Campanias/Plan_de_prevention_del_fraude/ppff.pdf.

- Impulsar la suscripción de acuerdos de intercambio de información con territorios calificados como paraísos fiscales.
- Desarrollo de actuaciones orientadas a mejorar la calidad de la información proporcionada por otros órganos administrativos, previo acuerdo con ellos, sobre entidades extranjeras titulares de inmuebles.
- Control sistemático de la aplicación de las normas antiparaísos fiscales, con chequeos normalizados a someter a los obligados inspeccionados que desarrollen actividades internacionales con apoyo del método informatizado de Ayuda a la Comprobación.
- Ejecución de planes especiales de inspección, a título de ejemplo, respecto de ganancias patrimoniales bursátiles obtenidas por entidades residentes en paraísos fiscales o la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional.
- Estudiar la posibilidad de establecer presunciones de residencia fiscal en España cuando concurren activos dominantes en nuestro país, analizar la viabilidad de inclusión de las rentas tecnológicas en el régimen de transparencia fiscal internacional, así como la conveniencia de establecer con carácter obligatorio el nombramiento de un representante obligatorio por los residentes en paraísos fiscales.
- Control de la obligatoriedad de la obtención del NIF español cuando se opere en nuestro país, estudiar la posibilidad de establecer obligaciones informativas a cargo de los autorizados de cuentas a nombre de residentes en paraísos fiscales, así como la viabilidad de diseñar medidas cautelares en los casos de disolución de entidades radicadas en paraísos fiscales o que sufran cambios sustanciales en su accionariado.
- Analizar la posibilidad de establecer tipos impositivos agravados para las rentas obtenidas en paraísos fiscales y obligatoriedad de la identificación de los clientes de sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales.

En relación con los territorios de baja tributación, con independencia de los territorios considerados como paraísos fiscales, existen Estados y territorios con estatutos singulares de imposición y regímenes fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal es similar a la de los denominados paraísos fiscales. Proponemos como medidas antifraude fiscal:

- Impulsar la suscripción de nuevos acuerdos de intercambio de información con otros Estados y territorios de baja tributación.
- Análisis de la eficacia de los requerimientos de información cuando se dirijan a otros Estados de la Unión Europea en el marco de la normativa bilateral y comunitaria, para proponer mejoras con estudio de la realización de inspecciones simultáneas cuando la norma o el acuerdo bilateral así lo prevea.
- Controles sistemáticos para comprobar la correcta aplicación de las medidas antiabuso previstas en los convenios suscritos con otros Estados y territorios y chequeo informatizado cuando se trate de obligados inspeccionados con actividad en territorios de baja tributación.
- Aplicación de la cláusula del beneficiario efectivo prevista en los convenios bilaterales o de las cláusulas generales o específicas limitativas de beneficios establecidas en los convenios.
- Estudio de medidas normativas disuasorias o penalizadoras de operaciones con territorios de baja tributación.
- Inclusión en los convenios de cláusulas de intercambio de información y asistencia mutua en materia recaudatoria referidas a todo tipo de impuestos.

En relación con la cooperación internacional entre Estados de la Unión Europea, en el ámbito de la Unión Europea se intercambia automáticamente información entre Estados sobre entregas y adquisiciones intracomunitarias. Sin embargo, la información no está disponible de forma inmediata y, algunas operaciones, como los servicios intracomunitarios, quedan fuera del sistema de intercambio automático. Proponemos las siguientes medidas antiabuso:

- Impulso de la creación en la Unión Europea de una base de datos IVA compartida entre los diferentes Estados miembros, de manera que la información en ella contenida sea accesible para todos los Estados.

- Impulso de los intercambios de información espontáneos basados en criterios de riesgo, que se consideran compatibles con las bases de datos cuya creación se propone
- Iniciativa para alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea sobre los elementos de información mínimos necesarios para la identificación de los contribuyentes a efectos de la imposición directa.
- Promover la extensión de los acuerdos específicos bilaterales sobre intercambios de información suscritos con nuevos Estados, y prioritariamente a Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
- Incremento de la presencia española en las actividades programadas en materia de prevención del fraude por la Unión Europea, la OCDE, la OLAF y la OMA.
- Organización y participación en controles multilaterales, en el seno de la Unión Europea o en otros ámbitos, que tengan por objeto la detección de operaciones fraudulentas con ramificaciones internacionales, en especial dentro del ámbito de la imposición directa.
- Apoyo al esfuerzo de organizaciones internacionales (UE, OCDE, GAFI) para el control de operaciones de planificación fiscal internacional abusiva.
- Impulso de la celebración de algún seminario internacional sobre el fraude fiscal que podría celebrarse en España.

Para ello, España debe mantener una posición activa promoviendo mejoras en la coordinación y cooperación en la prevención del fraude en el ámbito europeo y mundial, con especial atención al papel a desempeñar por los organismos internacionales.

BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA TRIBUTARIA (2007): *Plan de Prevención del Fraude Fiscal*. http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Campanias/Plan_de_prevenccion_del_fraude/ppff.pdf.
- ALBERRUCHE HERRAIZ, M. (2007): *Memento Fiscal 2007*, Ediciones Francis Lefevre, Madrid.
- ALMUDÍ CID, J. M. (2007): “El régimen antielusivo de Transparencia Fiscal Internacional”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid.
- ALMUDÍ CID, J. M. y SERRANO ANTÓN, F. (2004): “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición internacional”, en CORDÓN EZQUERRO, T. (dir.) (2004): *Manual de Fiscalidad Internacional*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- CALDERÓN CARRERO: *Los Convenios para evitar la doble imposición*.
- CARMONA FERNÁNDEZ, N. (2001): “Medidas antielusión fiscal: medidas antiabuso en los CDIs”, en SERRANO ANTÓN, F. (coord.): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid.
- (2007): “Medidas antiabuso en los Convenios sobre Doble Imposición”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF Madrid.
- CHICO DE LA CÁMARA, P. (2002): “La residencia fiscal y la cláusula del beneficiario efectivo como medidas anti-abuso generales en el *Modelo de Convenio de la OCDE*”, en SOLER ROCH, M. T., y SERRANO ANTÓN, F. (dir.): *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española en los convenios para evitar la doble imposición internacional*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- (2007): “Interpretación y clasificación de los Convenio de Doble Imposición Internacional”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid.
- CHICO DE LA CÁMARA, P. y HERRERA MOLINA, P. (2004): “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición internacional”, en CORDÓN EZQUERRO, T. (dir.) (2004): *Manual de Fiscalidad Internacional*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- COMISIÓN EUROPEA (2007): *Fiscalidad*. http://europa.eu/pol/tax/overview_es.htm. <http://europa.eu/scadplus/leg/es/s09000.htm>.

- DIÉGUEZ NIETO, C. (2004): “Las medidas antiabuso en el Impuesto sobre Sociedades: el fondo de comercio financiero y las operaciones de reestructuración empresarial”, *Documentos del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 23, Madrid.
- EL DERECHO EDITORES (2007): Sentencias del Tribunal Supremo Español y Audiencia Nacional Española relativas a las cláusulas antiabuso, Bases de Datos El Derecho.
- FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2007): *Proyecto de Investigación* concedido por el Instituto de Estudios Fiscales a la autora, denominado: “La reforma de las cláusulas antiabuso del Impuesto sobre Sociedades Español”.
- (2008): “El régimen jurídico fiscal de la subcapitalización en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”, *Revista Impuestos*.
- (2010): *Manual del Sistema Fiscal Español. Teoría y Práctica. Fórmulas y Esquemas*, Dykinson, Madrid.
- FERREIRO LAPATZA, J. J. (2001): “Economías de opción, fraude de ley, sanciones y delito fiscal”, *Quincena Fiscal*, núm. 11.
- GRAU RUIZ, A. (2003): *Mutual Assistance for the Recovery of Tax Claims*, Kluwer Law Internacional-Instituto de Estudios Fiscales, La Haya.
- GÓMEZ CALLEJA, I. (2002): “Las medidas antielusión en los Convenios para evitar la doble imposición internacional”, *Gaceta Fiscal*, núm. 206/2002.
- HERRERA MOLINA, P. (2007): “Los convenios de doble imposición ante las libertades comunitarias (análisis de la jurisprudencia del TJCE)”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid.
- HERRERA MOLINA, P. y MARTÍN FERNÁNDEZ, J. (2002): “El Fraude de Ley en el Derecho Español”, en SOLER ROCH, M. T. y SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2002): *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española y en los Convenios para evitar la doble imposición internacional y su compatibilidad con el Derecho Comunitario*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- HERRERA MOLINA, P. y GARCÍA-HERRERA BLANCO, C. (2004): “¿Asedio a la justicia fiscal en Europa?”, *Revista de Contabilidad y Tributación*, CEF, núm. 251.
- KLAUS VOGEL: *On double taxation conventions*.
- LINARES GIL, M. (2004): “El conflicto en la aplicación de la norma tributaria en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”, *Working Paper*, núm. 225, InDret, Barcelona.
- LÓPEZ TELLO, J. (2003): “La «cláusula antiabuso» del Anteproyecto de nueva Ley General Tributaria”, *Actualidad Jurídica Uría & Menéndez*, núm. 5, 2003, Madrid.
- MAROTO SÁEZ, A. (2005): “Medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición internacional”, *Documentos de Trabajo*, núm. 22/05, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- MARTÍN JIMÉNEZ, A. J. (2002): “Las medidas anti-elusivas/anti-abuso internas y los convenios para la eliminación de la doble imposición internacional”, en SOLER ROCH, M. T. y SERRANO ANTÓN, F. (dir.): *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española en los convenios para evitar la doble imposición internacional y su compatibilidad con el Derecho Comunitario*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- OECD (2000): *El Modelo de Convenio de la OECD para evitar la doble imposición internacional*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- (2002): *Model Tax Convention*, OECD, París.
- OGEA RUIZ, R. (2007): “La legislación española y los paraísos fiscales”, en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid.
- PALAO TABOADA, C. (2007): “La Subcapitalización” en SERRANO ANTÓN, F. (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid.

SANZ GADEA, E. (2005): “Medidas antielusión fiscal”, *Documentos del Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 13/2005, Madrid.

SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2002): “Las medidas antiabuso en los convenios para la evitar la doble imposición internacional”, en SOLER ROCH, M. T. y SERRANO ANTÓN, F. (dir.): *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española en los convenios para evitar la doble imposición internacional y su compatibilidad con el Derecho Comunitario*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, CEF, Madrid

SOLER ROCH, M. T. y SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2002): *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española y en los Convenios para evitar la doble imposición internacional y su compatibilidad con el Derecho Comunitario*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LUXEMBURGO (2007): Jurisprudencia relativa a las cláusulas antiabuso en el Derecho Comunitario. <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Fiscalidad&resmax=100&Submit=Buscar>.

VEGA BORREGO, F. (2003): “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición”, en RODRÍGUEZ ONDARNA, J. A. y FERNÁNDEZ PRIETO, A. (dir.): *Fiscalidad y Planificación Fiscal Internacional*, Instituto de Estudios Económicos, Madrid.